

Análise da durabilidade do concreto incorporado com resíduo de granito: ataque por ação de sulfatos

RODRIGUES, Vitória Fernandes⁵; DUARTE, Ana Maria Gonçalves ¹; GUERRA, Thamires Dantas²; CASTRO, Davi de Sousa³; VIÉGAS, Diego José Araújo⁴;

^{1,2}Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande/PB

^{3,5} Instituto Federal da Paraíba, Campina Grande, PB

✉ vitoria.rodrigues.2@academico.ifpb.edu.br

⁴ Universidade de Pernambuco, Recife, PE

Resumo

A crescente preocupação com o impacto ambiental da indústria da construção civil tem impulsionado a valorização de resíduos de diversas naturezas, incluindo àqueles provenientes de atividades industriais. Nesse contexto, a utilização de resíduos do beneficiamento de granito surge como uma alternativa promissora para substituição de matérias-primas convencionais a partir da caracterização de suas propriedades físicas e químicas. Este trabalho teve como objetivo principal avaliar a durabilidade de concretos contendo resíduo fino de granito em substituição parcial ao cimento Portland. Para determinação da durabilidade foram moldados corpos de prova cilíndricos (10 cm x 20 cm) com substituição parcial em massa do cimento por resíduo em teores de 10% e 15%. A durabilidade do concreto foi avaliada por meio de ensaio de resistência ao ataque por sulfatos, expondo os espécimes a uma solução de sulfato de sódio (Na₂SO₄) e monitorando a variação de massa. Os resultados indicaram que os concretos com substituição parcial apresentaram uma perda de massa inferior à 0,05% quando submetidos ao ataque por sulfatos, tendo um comportamento estável. O estudo contribui para a compreensão do comportamento de concretos com adições sustentáveis frente a ambientes quimicamente agressivos, fornecendo subsídios para a sua utilização na construção civil.

Palavras-chave: Concreto, resíduo, durabilidade, economia circular.

1. Introdução

O cenário global atual é marcado por desafios ambientais cada vez mais urgentes, dado o acometimento de fenômenos como a intensificação da crise climática e a crescente escassez de recursos naturais. Nessa conjuntura, o contínuo crescimento populacional e a rápida urbanização impulsionam uma demanda sem precedentes por infraestrutura e habitação, colocando o setor da construção civil no centro dessa dinâmica de desenvolvimento. Essa expansão, contudo, tem um custo ambiental significativo: o setor é um dos maiores consumidores de recursos naturais e, conseqüentemente, um gerador massivo de resíduos, contribuindo substancialmente para a pegada de carbono global [1, 2]. Diante dessa complexa interconexão, a busca por soluções sustentáveis torna-se imperativa, e a pesquisa científica desempenha um papel essencial no desenvolvimento e aplicação de materiais alternativos, visando fomentar a transição para uma “economia circular” que minimize o impacto ambiental da construção [3, 4].

Dados estatísticos comprovam que a indústria do cimento é a segunda maior emissora industrial das emissões globais de dióxido de carbono (CO₂) com aproximadamente 25% de contribuição, fator este que contribui para o agravamento do efeito estufa [5]. Cerca de 90% do total está relacionado ao processo de clínquerização, sendo 50% decorrente da calcinação e 40% da queima de combustíveis fósseis [6]. No ano de 2023, as emissões globais de CO₂ provenientes da fabricação de cimento atingiram 1.620 milhões de toneladas, com o Brasil contribuindo com 24,5 milhões de toneladas [7].

Paralelamente, a cadeia produtiva do setor de rochas ornamentais – no qual o Brasil se destaca como o 4º maior produtor e exportador mundial – também contribui para a discussão da problemática ambiental, onde a extração e o beneficiamento geram perdas substanciais de matéria-prima da ordem de 83% ao longo de todo o processo produtivo. Aproximadamente 20% a 25% da massa total beneficiada resulta em resíduos finos, também conhecidos como a lama de corte ou lama abrasiva, tratando-se de uma massa mineral composta principalmente por pó de rocha e água, podendo conter granalha, cal, bentonita e outros insumos. Quando descartados de forma inadequada na natureza, podem ocasionar assoreamento de corpos d’água e contaminação do solo, afetando os ecossistemas naturais e a saúde humana [4, 8, 9, 10].

Em vista da alta demanda por materiais de construção e das significativas pegadas ambientais geradas pela indústria cimentícia e pela produção residuária das rochas ornamentais, o princípio *eco-friendly* na incorporação do resíduo de granito (RG) como substituto parcial do aglomerante cimentício visa a redução do percentual de clínquer, assim como ocorrem as adições minerais já conhecidas como pozolana, escória de alto-

forno ou filler calcário, o que representa uma das ações mais eficientes para mitigar emissões danosas [4, 6]. Essa abordagem não só colabora para a redução de consumo de matérias-primas naturais e a diminuição do impacto ambiental associado à disposição de rejeitos, mas também contribui para o cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), conhecida como PNRS [11].

Embora o cenário ainda exponha uma dificuldade considerável dos gestores na destinação dos resíduos e persistam desafios em sistemas de logística reversa que lidam com materiais de natureza mais complexa [12], iniciativas como as do Centro de Tecnologia Mineral (CETEM) desde 1997 refletem a adesão ao modelo da economia circular previamente citado, que visa a reutilização, recuperação e reciclagem dos materiais em um ciclo fechado, buscando o que é nomeado como “resíduo zero” [9, 13].

De acordo com Rodrigues *et al.* [14], maiores percentuais de substituição também proporcionar o aumento do índice de consistência, indicando maior fluidez enquanto fresco sem influenciar significativamente na massa específica final – quando comparado às amostragens sem substituição. Adicionalmente, investigações sobre as propriedades no estado endurecido e a durabilidade, como as conduzidas por Kefelegn, Patnaik e Kebede [15], que substituíram cimento por RG em proporções de 10% a 40%, demonstraram que o efeito pozolânico do material proporciona a redução da porosidade e o aumento da resistência química.

Nesse sentido, este estudo tem como objetivo avaliar a durabilidade por ataque de sulfatos do concreto com substituição do cimento por resíduo de granito nos teores de 10 e 15%.

2. Metodologia

2.1. Materiais

Para desenvolvimento da pesquisa foram utilizados os seguintes materiais:

- Cimento Portland composto com adição de filler carbonático de resistência de 32 MPa (CP II-F-32), adquirido no comércio local do município de Pombal-PB;
- Resíduo fino de granito (RG) obtido pelo processo de serragem no beneficiamento da empresa Granfuji, localizada no distrito industrial de Campina Grande-PB;
- Brita granítica com diâmetros de 19 mm (brita nº 19) e 9,5 mm (cascalhinho);

- Areia quartzosa, extraída do leito do Rio Paraíba;
- Água proveniente da Companhia de Águas e Esgotos da Paraíba (CAGEPA).

2.2. Métodos

A caracterização física dos agregados (NBR 7.211/2022) envolveu a determinação de massa específica e absorção de água – para agregado miúdo (NBR 16.916/2021) e graúdo (NBR 16.917/2021) –, massa unitária (NBR 16.972/2021), composição granulométrica (NBR 17.054/2022) [16, 17, 18, 19, 20]. Adicionalmente, para o agregado miúdo de areia quartzosa, também foi determinado o teor de materiais pulverulentos, conforme a NBR 16.973/2021 [21].

De mesmo modo, a caracterização física do cimento Portland incluiu a determinação de sua finura por peneiramento da fração passante na peneira de 75 µm (NBR 11.579/2012) e de sua massa específica real (NBR 16.605/2017) [22, 23].

2.2.1 Estudo de dosagem e moldagem

A etapa de dosagem e produção do concreto teve como objetivo estabelecer traços adequados para a avaliação dos efeitos da adição de RG sobre o desempenho do material, sendo realizada com base na metodologia proposta pela Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP) por Rodrigues [24] e Giammusso [25], a qual considera as propriedades físicas e granulométricas dos constituintes, bem como os requisitos de trabalhabilidade e resistência mecânica.

Após a caracterização dos materiais, foi determinado o traço de referência com proporções em massa de [1 : 2,54 : 2,64 : 0,55] (cimento : areia : brita : água), a fim de utilizá-lo como base para comparação com os concretos modificados com RG. A partir do traço de referência, foram elaborados dois traços experimentais com substituição parcial em massa do cimento Portland pelo resíduo de granito nos seus devidos teores e, dessa forma, foram produzidos três grupos de corpos de prova com teores de RG de 0%, 10% e 15%. Por fim, a dosagem dos materiais para cada traço é apresentada na Tabela 1.

Tabela 1 - Consumo de materiais para a produção dos corpos de provas.

Traço	Cimento (kg)	RG (kg)	Areia (kg)	Brita (kg)	Água (kg)
-------	--------------	---------	------------	------------	-----------

REF	0,562	-	1,420	1,478	0,309
RG10	0,506	0,056	1,420	1,478	0,309
RG15	0,478	0,084	1,420	1,478	0,309

A mistura foi realizada seguindo uma sequência padronizada de adição dos materiais:

- I. Os agregados (miúdo e graúdo) e o RG foram introduzidos no misturador de acionamento manual para uma mistura a seco;
- II. Para a etapa seguinte, o cimento foi incorporado à mistura, sendo mantido por um período de 1 minuto;
- III. A água de amassamento foi adicionada gradualmente até que a massa de concreto se apresentasse visivelmente homogênea, sem a presença de grumos ou sinais de segregação, e com a consistência desejada.

Durante todo o processo de mistura, foram adotados cuidados específicos para assegurar a segurança dos operadores e a qualidade do material produzido. Dada a natureza pulverulenta do cimento Portland e do pó de granito, que podem gerar poeiras finas ao contato com a água e durante a manipulação a seco, foi exigido o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) adequados, com ênfase na proteção respiratória com máscaras PFF1, a fim de evitar a inalação de partículas.

2.2.2 Determinação da durabilidade

A análise da durabilidade foi conduzida com base na adaptação do ensaio de resistência à ação de sulfatos da NBR 13.583/2014 [26]. Embora essa norma estabeleça originalmente o procedimento para avaliação da expansão de barras de argamassa, a metodologia foi modificada para corpos de prova cilíndricos de concreto, encontrando respaldo na literatura técnica de Fonsêca *et al.* [27] que apresentou a variação de massa como indicador de deterioração química em estudos similares.

Após a moldagem, os corpos de prova foram armazenados em câmara úmida por 24 horas e, em seguida, submetidos às condições controladas de cura submersa em solução saturada de hidróxido de cálcio, mantida a uma temperatura de $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$, até os períodos de ensaio estabelecidos depois de 28 dias conforme recomendações dispostas na NBR 5.738/2015 [28].

A partir dos corpos de prova previamente curados em água saturada com Ca(OH)_2 , ocorreu a identificação com marcações e a submissão a um tratamento de imersão em água destilada por 48 horas. Em seguida, as amostras foram retiradas e colocadas sob a bancada do laboratório – onde a água superficial foi removida com auxílio de um pano – e as massas iniciais foram determinadas por meio de uma balança analítica com precisão de 0,01 g.

Para a realização do ensaio de avaliação da resistência ao ataque por sulfatos, os corpos de prova foram divididos em dois grupos distintos, a fim de permitir uma análise comparativa:

- O grupo controle foi submetido à imersão contínua em água potável, mantida a uma temperatura controlada de (23 ± 2) °C;
- O grupo experimental foi imerso em uma solução aquosa de sulfato de sódio (Na_2SO_4), preparada com uma concentração de 10% em massa.

Foram testados 3 corpos de prova para cada proporção de RG (0%, 10% e 15%), totalizando 9 unidades por grupo de exposição e, logo, 18 corpos de prova para o ensaio completo.

Para garantir a integridade do ensaio e a precisão dos dados obtidos, os corpos de prova foram cuidadosamente acondicionados em recipientes plásticos e vedados com filme de PVC a fim de minimizar a evaporação da solução agressiva e, conseqüentemente, manter sua concentração constante e uniforme ao longo de todo o período de exposição – dado que não ocorreria a renovação com o passar dos dias.

A duração total do ensaio foi estabelecida em 28 dias (equivalente a quatro semanas), permitindo um tempo minimamente adequado para a manifestação dos efeitos do ataque por sulfatos. Durante este período, foi realizado o monitoramento semanal da massa dos corpos de prova, com registros realizados a cada sete dias.

A variação percentual de massa (Δm_t) ao longo do tempo emergiu como um indicador crítico da estabilidade dimensional das amostras e de uma possível degradação interna por expansão, sendo quantificada conforme expressa na Equação 1:

$$\Delta m_t = \frac{m_t - m_0}{m_0} \times 100 \quad (1)$$

Onde:

- Δmt → variação percentual de massa no tempo t;
- mt → massa do corpo de prova no tempo t;
- m_o → massa inicial do corpo de prova (após cura e imersão em água).

Os dados obtidos permitiram a avaliação comparativa entre os traços em termos de resistência à ação de sulfatos, fornecendo subsídios para análise da influência do resíduo sobre o desempenho do concreto frente a ambientes quimicamente agressivos.

3. Resultados e Discussões

A Figura 1 apresenta a variação da massa dos corpos de prova ao longo do período de exposição de 28 dias à solução de sulfato de sódio, para os traços de 0%, 10% e 15% de resíduo de granito em substituição parcial ao cimento.

Figura 1 – Variação percentual de massa dos corpos de prova de concreto com a exposição a sulfatos.

De modo geral, observa-se que todos os traços analisados apresentaram comportamento estável, com variações de massa inferiores a 0,05% ao longo do período experimental. Para o concreto de referência, a variação total foi da ordem de 0,032%, enquanto para os concretos com 10% e 15% de substituição por resíduo de granito, as variações foram de aproximadamente 0,048% e 0,048%, respectivamente.

Os valores médios da variação percentual de massa ao longo do tempo de exposição são apresentados na Tabela 2, permitindo a visualização mais detalhada da perda de massa.

Tabela 2 - Dados numéricos da variação percentual de massa ao longo do tempo.

Tempo (dias)	REF (%)	RG10 (%)	RG15 (%)
0	0,000	0,000	0,000
7	0,000	0,000	0,000
14	-0,020	-0,020	-0,016
21	-0,020	-0,032	-0,032
28	-0,030	-0,048	-0,048

Resultados semelhantes foram reportados por Kefelegn, Patnaik e Kebede [15], sendo que os autores avaliaram o resultado como uma representação de melhoria na durabilidade de concretos, alcançando até 0,10% de perda de massa.

A análise dos dados indica que as diferenças entre os traços são ínfimas, com variações máximas da ordem de 0,018% entre o concreto de referência e os concretos com adição de resíduo, valor compatível com a sensibilidade da balança de precisão (0,01 g). Embora haja uma tendência discreta de maior perda de massa nos traços com 10% e 15% de RG, essa variação não apresenta comportamento progressivo com o aumento do teor de substituição, estando mais associada ao tempo de exposição do que à presença do resíduo em si.

Nesse contexto, os resultados indicam que a incorporação de RG, nos teores avaliados, não compromete a resistência do concreto ao ataque por sulfatos, evidenciando um comportamento estável e comparável ao traço de referência. Esse aspecto é particularmente relevante do ponto de vista tecnológico e ambiental, uma vez que demonstra a viabilidade da substituição parcial do cimento, ao mesmo tempo garantindo a durabilidade do concreto em ambientes agressivos.

Do ponto de vista físico-químico, o comportamento observado pode estar associado à atuação predominantemente física do RG, promovendo o preenchimento de vazios na matriz cimentícia (efeito *filler*), o que contribui para a redução da permeabilidade e dificulta a penetração de íons sulfato. Por outro lado, a ausência de melhoria expressiva no desempenho pode indicar que a atividade pozolânica do resíduo é limitada nas idades

avaliadas, restringindo a formação de produtos cimentícios secundários capazes de aumentar significativamente a resistência química do material.

4. Conclusões

Os resultados obtidos no presente estudo indicam que a substituição parcial do cimento por RG, especificamente nos teores de 10% e 15%, não comprometeu a resistência à ação de sulfatos dos concretos avaliados. Conforme evidenciado pela análise de variação de massa, as alterações observadas ao longo do ensaio foram mínimas e comparáveis àquelas registradas no traço de referência, demonstrando a estabilidade dos materiais frente ao ataque sulfático nas condições e período de exposição considerados.

Este desempenho favorável indica que o RG apresenta potencial para ser utilizado como material cimentício suplementar, dado o efeito físico de preenchimento proporcionado pela granulometria fina do RG, que contribui para a densificação da matriz e consequente redução da sua permeabilidade. Em suma, o estudo de caracterização indicou a presença de sílica em estado amorfo, o que sugere um potencial de atividade pozolânica que pode ter contribuído para a estabilização da matriz cimentícia ao longo do tempo. Assim sendo, a incorporação do RG contribui para a durabilidade do concreto frente a ambientes quimicamente agressivos, sem evidências de perda significativa de desempenho.

Considerando a natureza de longo prazo do ataque por sulfatos e o fato de que a avaliação de resistência neste estudo se baseou unicamente na variação de massa, sem dados de expansão ou resistência mecânica, recomenda-se a ampliação do tempo de exposição aos sulfatos (para 42, 49, 56 e 63 dias, por exemplo), a fim de captar possíveis efeitos tardios de deterioração. Estudos complementares sobre teste de abatimento (*slump test*), resistência mecânica por compressão axial e flexão, análise microestrutural por técnicas como microscopia eletrônica de varredura (MEV) e determinação da variação dimensional como retração ou expansão (NBR 16.834/2020) devem ser conduzidos para uma avaliação mais abrangente e completa do comportamento do concreto com adições de RG em diferentes condições de uso [29].

Em suma, este trabalho demonstra a viabilidade técnica da aplicação de RG e o potencial promissor do resíduo de granito como uma adição sustentável em concretos. Os achados reforçam a capacidade desse anterior “rejeito” industrial de contribuir para a melhoria da durabilidade em ambientes quimicamente agressivos, ao mesmo tempo em que

promove a economia circular e a redução do impacto ambiental da indústria da construção civil.

Referências

- [1] Papamichael I, Voukkali I, Loizia P, Zorpas AA. Construction and demolition waste framework of circular economy: A mini review. *Waste Manag Res.* 2023;41(12):1728-1740.
- [2] Neto JFS, Filho UAS, Esteves EGZ, Sesso PP. Pegada de carbono da cadeia produtiva da construção em países selecionados. *PARC Pesquisa em Arquitetura e Construção.* 2025;16.
- [3] Oliveira RB, Simões ALA. Construção civil e desenvolvimento sustentável: Uma análise da aplicabilidade da economia circular na cidade de Salvador. *Anais dos Encontros Nacionais de Engenharia e Desenvolvimento Social.* 2024;19(1).
- [4] Santos KV, Caldas LS, Santos RGM, Almeida VGO, Melo FMC, Oliveira HA. Estudo para reaproveitamento de resíduo de corte de granito em blocos de concreto. *Rev Gest Sustent Ambient.* 2021;10(3):277-292.
- [5] Chen C, Xu R, Tong D, Qin X, Cheng J, Liu J, et al. A striking growth of CO₂ emissions from the global cement industry driven by new facilities in emerging countries. *Environ Res Lett.* 2022;17(4).
- [6] Edenhofer O. Climate policy at a crossroad. 2024.
- [7] Friedlingstein P, et al. Global Carbon Budget 2024. *Earth Syst Sci Data.* 2025;17(3):965-1039.
- [8] Almeida KS, Soares RAL, Matos JME. Efeito de resíduos de gesso e de granito em produtos da indústria de cerâmica vermelha: revisão bibliográfica. *Matéria (Rio de Janeiro).* 2020;25(1).

- [9] Gadioli MCB, Aguiar MC, Giori AJN, Pazeto AA, Fernandes MCS. Rochas aglomeradas: Uma alternativa tecnológica e ambiental para a utilização dos resíduos de rochas ornamentais. Rio de Janeiro: CETEM/MCTI; 2021.
- [10] Montani C. XXXII Rapporto Marmo e Pietre nel Mondo 2021. Carrara (IT): Aldus; 2021.
- [11] Brasil. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Diário Oficial da União, Brasília, DF. 3 ago 2010.
- [12] Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente (ABREMA). Panorama dos resíduos sólidos no Brasil 2024. São Paulo: ABREMA; 2024.
- [13] Almeida KM, Aguiar MC, Gadioli MCB, Amorim MM, Vidal FWH. Estudo bibliográfico da aplicação dos resíduos de rochas ornamentais. Rio de Janeiro: CETEM/MCTI; 2023.
- [14] Rodrigues HKS, Oliveira HA, Melo FMC, Almeida VGO. Propriedades de um concreto leve estrutural com incorporação de argila expandida e resíduo de granito. Matéria (Rio de Janeiro). 2022;27(1).
- [15] Kefelegn A, Patnaik B, Kebede I. Mechanical and durability properties of concrete with granite powder as partial replacement of cement. J Eur Econ Assoc. 2022;40(1):59-72.
- [16] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 7211: Agregados para concreto – Requisitos. Rio de Janeiro: ABNT; 2022.
- [17] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 16916: Agregado miúdo – Determinação da densidade e da absorção de água. Rio de Janeiro: ABNT; 2021.
- [18] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 16917: Agregado graúdo – Determinação da densidade e da absorção de água. Rio de Janeiro: ABNT; 2021.
- [19] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 16972: Agregados – Determinação da massa unitária e do índice de vazios. Rio de Janeiro: ABNT; 2021.

- [20] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 17054: Agregados – Determinação da composição granulométrica – Método de ensaio. Rio de Janeiro: ABNT; 2022.
- [21] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 16973: Agregados – Determinação do material fino que passa pela peneira de 75 µm por lavagem. Rio de Janeiro: ABNT; 2021.
- [22] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 11579: Cimento Portland – Determinação do índice de finura por meio da peneira 75 µm (nº 200). Rio de Janeiro: ABNT; 2012.
- [23] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 16605: Cimento Portland e outros materiais em pó – Determinação da massa específica. Rio de Janeiro: ABNT; 2017.
- [24] Rodrigues PPF. Parâmetros de dosagem do concreto. São Paulo: ABCP; 1990.
- [25] Giammusso SE. Preparo do concreto. São Paulo: ABCP; 1995.
- [26] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 13583: Cimento Portland – Determinação da variação dimensional de barras de argamassa de cimento Portland expostas à solução de sulfato de sódio. Rio de Janeiro: ABNT; 2014.
- [27] Fônsca GM, Melo FMC, Santos EA, Araujo GVN, Oliveira HA, Almeida VGO, et al. Estudo das propriedades físicas, mecânicas e da durabilidade de argamassas sustentáveis com resíduos de vidro e cinzas de madeira. Ambiente Construído. 2025;25.
- [28] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 5738: Concreto – Procedimento para moldagem e cura de corpos de prova. Rio de Janeiro: ABNT; 2015.
- [29] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 16834: Concreto – Determinação da variação dimensional (retração ou expansão linear). Rio de Janeiro: ABNT; 2020.